

СИРТЛАР ВА УЛАРНИНГ КЕСИМЛАРИ

Катта ўқитувчи Саматова К.М, талаба Салимова Д.Ф

Ислон Каримова номидаги Тошкент давлат техника университети

[Doi.org/10.5281/zenodo.15449465](https://doi.org/10.5281/zenodo.15449465)

Abstract. This article provides the formation of surfaces, their constituent geometric elements and their classification data. As well as the section of the generatrix when cutting surfaces with cutting planes, their section conditions, name and analysis.

Key words: Surfaces, generator, directrix, rectilinear surfaces, curved surfaces, surfaces of revolution, multilateral surfaces, cone, cylinder, prism, pyramid, sphere, developable surfaces, secant surfaces, section, circle, parabola, hyperbola, ellipse, two parallel lines.

Аннотация. В данной статье даны образование поверхностей их составляющие геометрические элементы и данны их классификации. А так же сечение образующие при расчнении поверхностей с секущими плоскостями, их условия сечения, название и приводится анализ.

Ключевые слова. Поверхности, образующая, направляющая, прямолинейные поверхности, криволинейные поверхности, поверхности вращения, многосторонние поверхности, конус, цилиндр, призма, пирамида, сфера, развертывающиеся поверхности, секущие поверхности, сечения, окружность, парабола, гипербола, эллипс, параллельные две прямые.

Аннотация. Ушбу мақолада сиртларни ҳосил бўлиши уларни қандай геометрик элементлардан ташкил топганлиги ва уларни таснифи берилган. Шунингдек, сиртларни текисликлар билан кесилишидан кесимлар, уларни кесилиш шартлари ва номлари келтириб таҳлил қилинган.

Калитли сўзлар. Сиртлар, ясовчи, йўналтирувчи, тўғри чизикли сиртлар, эгри чизикли сиртлар, айланиш сиртлар, кўпёкли сиртлар, конус, цилиндр, призма, пирамида, сфера, ёйилувчи сиртлар, кесувчи текисликлар, кесимлар, айлана, парабола, гипербола эллипс, учбурчак, параллел икки чизик.

Бирорта чизик маълум бир қонунга мувофиқ фазода ҳаракат қилса сиртлар ҳосил бўлади. Бунда ҳаракат қилувчи чизик ясовчи деб аталади ва у ўзгармас бўлиши ёки чексиз ўзгарувчи бўлиши мумкин. Ясовчи чизикнинг ҳаракатини белгиловчи чизиклар йўналтирувчи чизик деб аталади. Сиртлар ўз ясовчиларининг тавсифига кўра иккига бўлинади: Тўғри чизикли сиртлар ва эгри чизикли сиртлар.

Тўғри чизикли сиртларнинг ясовчилари тўғри чизик бўлиб, шу тўғри чизикни йўналтирувчи бўйлаб ҳаракатланиши натижасида тўғри чизикли сиртлар ҳосил бўлади. Сиртларнинг ясовчилари ўзаро параллел ёки кесувчи бўлса, у ҳолда бу сиртлар тўғри чизикли ёйилувчи сиртлар дейилади. Уларга конус, цилиндр ва пирамида, призма сиртлари киради.

Тўғри доиравий конус сиртини асоси айлана бўлиб, ясовчилари тенг, конус ўқига нисбатан бир хил оғмалик бурчагига эга бўлади.

Тўғри доиравий цилиндр сиртини юқори ва пастки асоси айлана бўлиб, ясовчилари тенг, цилиндр ўқига нисбатан бир хил узокликда ўзаро параллел бўлади.

Тўғри пирамида сиртини асоси кўпбурчак бўлиб, ясовчилари пирамида учида кесишади.

Тўғри призма сиртини юқори ва пастки асослари кўпбурчак бўлиб, ясовчилари тенг ва ўзаро параллел бўлади.

Сиртларнинг ясовчилари ўзаро айқаш бўлса, у ҳолда бу сиртлар ёйилмайдиган чизикли сиртлар дейилади. Уларга цилиндрод, коноид, гиперболоик параболоид ёки қийшиқ текисликлар киради.

Эгри чизикли сиртларга айланиш сиртлари киради.

Айланиш сиртлари бирор ясовчи эгри чизикнинг бирор кўзғалмас ўқ атрофида айланма ҳаракати натижасида ҳосил бўлади. Ясовчи эгри чизик ўқ атрофида айлансада унинг ҳар бир нуқтаси айлана чизади. Айлана текислиги эса айланиш ўқига перпендикуляр бўлади. Бу айланалар айланиш сиртининг параллеллари деб аталади.

Чизмаларда кўпинча айланиш сиртларнинг ўқи проекциялар текисликларидан бирига перпендикуляр қилиб олинади. Бунда ҳамма параллеллар H га параллел жойлашади ва унга айланалар кўринишида жойлашади.

Айланиш сиртларининг қуйидаги асосий турлари маълум:

Шар – бунда ясовчи эгри чизик айлана шаклида бўлиб, айланиш ўқи айлананинг марказидан ўтади.

Тор – бунда ясовчи эгри чизик айлана шаклида бўлиб, айланиш ўқи айланиш текислигида ётади, лекин айлана маркази орқали ўтмайди.

Халқа – ҳамма айланиш ўқи айланадан ташқарида бўлади.

Айланма эллипсоид – бу сирт эллипси унинг катта ёки кичик ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлади.

Айланма параболоид – параболанинг ўз ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлади.

Бир паллали айланма гиперболоид – бу сиртда айланиш ўқи гиперболанинг мавҳум ўқи билан қўшилиб қолади.

Икки паллали айланма гиперболоид – бу сиртда гиперболоиднинг ўз ҳақиқий ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлади.

Айланма конус – бу сиртда тўғри чизикнинг айланиш ўқи билан кесишган ҳолда айланма ҳаракат қилишидан ҳосил бўлади.

Айланма цилиндр билан айланма конусгача текислик устида ёйилиши мумкин, қолган айланиш сиртлари ёйилмайди.

Цилиндр сиртини текислик билан кесилганда қуйидаги цилиндр кесимларни ҳосил қилади.

- айлана, бунда кесувчи текислик цилиндр ўқиға перпендикуляр равишда ўтказилади;

- эллипс, бунда кесувчи текислик цилиндр ўқиға оғма бўлиб, цилиндрининг ҳамма ясовчиларини кесиб ўтади;

- эллипсни бир қисми, бунда кесувчи текислик цилиндр ўқиға оғма бўлиб, цилиндрнинг ҳамма ясовчиларини кесмаган холда ўтади;

- икки тўғри чизик, бунда кесувчи текислик цилиндр ўқиға параллел равишда кесиб ўтади;

Конус сирти текислик билан кесилганда қуйидаги конус кесимлари ҳосил бўлади.

- айлана, бунда кесувчи текислик конуснинг ўқиға перпендикуляр равишда кесиб ўтади;

- эллипс, бунда кесувчи текислик конус ўқиға оғма бўлиб, конуснинг ҳамма ясовчиларини кесиб ўтади;

- парабола – бунда кесувчи текислик конуснинг чекка қуйидаги ясовчисига параллел равишда кесиб ўтади;

- гиперболо, бунда кесувчи текислик конуснинг ўқиға параллел равишда кесиб ўтади;

- учбурчак ёки кесишувчи тўғри чизик – бунда кесувчи текислик конус ўқи ва асосини кесиб ўтади.

Хулоса. Сиртлар ва уларнинг кесимлари техникавий деталларни тузилишини ўрганишда, деталнинг кўринишларида ҳосил қилинадиган қирқим, кесим, ўйик, тешикларни ўрганишга ва ўқишга ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Азимов Т.Д “Чизма геометрия” фанидан маърузалар матни. ТДТУ.Тошкент 2005й.155бет.

2. Сабирова Д.У “Чизма геометрия, чизмачилик ва муҳандислик графикаси” методик нашриёти, Тошкент 2023й.168бет.